

TECNOLOGIAS PARA O CUIDADO EM SAÚDE MENTAL DE ESTUDANTES ADOLESCENTES: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

DOI: 10.5281/zenodo.19109758

Andrea de Souza do Norte¹

¹ Programa de Pós-Graduação em Enfermagem – Universidade Federal de Mato Grosso
andrea.asn@gmail.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/6124072173580000>

Jessica Almeida Rodrigues²

² Programa de Pós-Graduação em Enfermagem – Universidade Federal de Mato Grosso
jessicalrodrigues6@gmail.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/7400811004998706>

Bianca Schwarz Coelho³

³ Faculdade de Enfermagem – Universidade Federal de Mato Grosso
schwarzbianca15@gmail.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/3744184696363071>

Thaynara Rodrigues Leite⁴

⁴ Programa de Pós-Graduação em Enfermagem – Universidade Federal de Mato Grosso
enf.thaynara@hotmail.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/2441647381952022>

Lidiane Cristina da Silva Alencastro⁵

⁵ Programa de Pós-Graduação em Enfermagem – Universidade Federal de Mato Grosso
lidiane.alencastro@ufmt.br
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/5445873506758256>

AT01: Saúde Pública.

Introdução: A adolescência constitui um período marcado por intensas transformações biopsicossociais, sendo o ambiente escolar um espaço estratégico para o desenvolvimento de ações de promoção da saúde mental. No contexto contemporâneo, as tecnologias em saúde, compreendidas como leves, leve-duras e duras, configuram-se como importantes instrumentos para qualificar o cuidado, ampliar o acesso à informação e fortalecer o protagonismo juvenil. A incorporação dessas tecnologias no cotidiano escolar pode favorecer intervenções mais resolutivas, interativas e alinhadas às necessidades dos estudantes adolescentes, especialmente diante do aumento das demandas relacionadas ao sofrimento psíquico nessa população.

Objetivo: Avaliar as evidências científicas disponíveis na literatura sobre tecnologias utilizadas no cuidado em saúde mental de estudantes adolescentes no contexto escolar. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, estruturada em seis etapas: identificação do tema e da questão de pesquisa; definição de critérios de inclusão e exclusão; busca e seleção dos estudos; categorização; análise e interpretação dos resultados; e síntese do conhecimento. A busca foi realizada nas bases Medline/PubMed, LILACS, BDENF e ERIC, utilizando descritores relacionados a adolescentes, tecnologia, serviços de saúde escolar e saúde mental, combinados por operadores booleanos. Foram incluídos estudos disponíveis na íntegra, nos idiomas português, inglês e espanhol, sem delimitação temporal, que abordassem tecnologias

voltadas ao cuidado em saúde mental de adolescentes no ambiente escolar. Ao final do processo de seleção, dez estudos compuseram a amostra da revisão. **Resultados:** Observou-se predominância de estudos publicados a partir de 2019 e classificados com elevado nível de evidência. Identificou-se o uso de tecnologias duras, como softwares, intervenções online e atividades digitais interativas, bem como tecnologias leve-duras, a exemplo de programas estruturados de alfabetização em saúde mental, intervenções baseadas em mindfulness, estratégias de relaxamento e abordagens integrais no contexto escolar. As tecnologias duras demonstraram potencial para ampliar o alcance das intervenções e favorecer o engajamento juvenil, enquanto as leve-duras contribuíram para o fortalecimento da competência socioemocional, melhoria da alfabetização em saúde mental, redução do estigma e estímulo à busca por ajuda. **Conclusão:** As evidências apontam que a utilização de tecnologias no cuidado em saúde mental de estudantes adolescentes apresenta potencial transformador no ambiente escolar, favorecendo o acesso à informação qualificada, o desenvolvimento de habilidades psicossociais e a promoção do bem-estar. A integração de tecnologias duras e leve-duras amplia as possibilidades de intervenção, tornando o cuidado mais dinâmico, acessível e alinhado às demandas contemporâneas da saúde coletiva.

Palavras-chave: Adolescente; Promoção da saúde; Saúde escolar; Saúde mental; Tecnologias em saúde.